

OLIV TA'LIMDA TALABALARNI PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHNING PSIXOLOGIK USULLARI

Ag'ayeva Diyora Zikrilloevna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504220>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarni pedagogik faoliyatga psixologik tayyorlashning samarali usullari tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchilik kasbini egallashga intilayotgan talabalar uchun psixologik tayyorgarlikning ahamiyati beqiyosligi yoritiladi. Maqolada pedagogik faoliyatga tayyorlashning asosiy psixologik omillari, shu jumladan, o'qituvchining hissiy barqarorligi, shuningdek, talabalar o'rtasida hamkorlik, ijtimoiy muloqot va mo'tadil liderlik ko'nikmalarini rivojlantirishga oid usullar keltiriladi.

Kalit so'zlar: pedagogik faoliyat, o'qituvchi, psixologik tayyorgarlik, talaba, pedagogik kompetensiyalar, muloqot, psixologik moslashuv.

Annotation. This article analyzes the most effective methods of psychological preparation of students for pedagogical activity. The importance of psychological training for students seeking to master the teaching profession in the educational process is highlighted. The article describes the main psychological factors of preparation for pedagogical activities, including the emotional stability of the teacher, as well as methods for the development of cooperation, social communication and moderate leadership skills among students.

Keywords: pedagogical activity, teacher, psychological training, student, pedagogical competencies, communication, psychological adaptation.

Аннотация. В данной статье анализируются наиболее эффективные методы психологической подготовки студентов к педагогической деятельности. Подчеркивается важность психологической подготовки для студентов, стремящихся овладеть педагогической профессией в образовательном процессе. В статье описаны основные психологические факторы подготовки к педагогической деятельности, в том числе эмоциональная устойчивость педагога, а также методики развития сотрудничества, социальной коммуникации и умеренных лидерских качеств у обучающихся.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, преподаватель, психологическая подготовка, студент, педагогические компетенции, коммуникация, психологическая адаптация.

Kirish

Pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayoni talabalarni nafaqat o'z kasbiy bilimlari bilan, balki ularning psixologik va shaxsiy sifatlarini rivojlantirish orqali ham shakllantiradi. O'qituvchilik kasbi, o'z navbatida, yuqori darajadagi psixologik tayyorgarlikni talab qiladi, chunki ta'lim jarayoni nafaqat bilimlarni uzatish, balki o'quvchilarning ruhiy holati, ehtiyojlari, motivatsiyasi va xulq-atvorini to'g'ri boshqarishni ham nazarda tutadi. Pedagogik faoliyatda muvaffaqiyat qozonish uchun talabalar, o'z shaxsiy psixologik resurslarini samarali ishlatish, stressni boshqarish, hissiy barqarorlikni saqlash, shuningdek, turli ijtimoiy va psixologik vaziyatlarda empatiya va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga ehtiyoj sezadilar.

Ushbu maqolada talabalarni pedagogik faoliyatga psixologik tayyorlashda qo'llaniladigan asosiy usullarni tahlil etamiz. Maqolada psixologik tayyorgarlikning metodologik asoslari, o'qituvchilik

kasbining psixologik xususiyatlari va talabalar uchun psixologik ko'nikmalarni shakllantirishning samarali yo'llari keltiriladi. Pedagogik faoliyatga tayyorlanayotgan talabalarda etika, muloqot, stressni boshqarish va hissiy intellektni rivojlantirishga qaratilgan metodlarni o'rganish, ularning kasbiy kompetensiyalarini yanada oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlashda psixologik yondoshuvlarning muhimligi va ularning pedagogik samaradorlikka ta'siri tahlil qilinadi. Maqola, pedagogik ta'lim tizimining rivojlanishi jarayonida, psixologik tayyorgarlikni shakllantirishning amaliy va nazariy jihatlarini keng yoritishni maqsad qiladi.

Pedagogik faoliyatga tayyorlashda psixologik omillar muhim rol o'ynaydi. O'qituvchi va talabalar o'rtasidagi samarali pedagogik aloqalar va ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun bir qancha psixologik ko'nikmalarni rivojlantirish zarur. Quyida bu omillar va ularni rivojlantirish usullari haqida ilmiy ma'lumotlar keltiriladi.

Pedagogik faoliyatga tayyorlashda psixologik omillar va ularni rivojlantirish usullari
1-jadval

T/r	Pedagogik faoliyatga tayyorlashda psixologik omillar	Rivojlantirish usullari:
1.	O'qituvchining hissiy barqarorligi. Bu o'qituvchining o'z hissiyotlarini boshqarish va ularga qarshi turish qobiliyatidir. Hissiy barqarorlikning muhimligi shundaki, bu o'qituvchining professional o'zini tutishi va o'qitish samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.	Emotsional intellektni rivojlantirish: O'qituvchilar uchun hissiy barqarorlikni saqlash va boshqarish uchun emotsional intellektni o'rganish zarur. Bu o'zini tushunish, boshqarish, o'z hissiyotlarini ifodalash va boshqalarni tushunish kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Stressni boshqarish metodlari: O'qituvchilarga stressni boshqarish va psixologik tiklanish uchun usullarni o'rgatish (masalan, nafas olish mashqlari, meditatsiya, vaqtni boshqarish texnikalari).
2.	Talabalar o'rtasida hamkorlik va jamoaviy ishlash ko'nikmalari. Pedagogik faoliyatning muvaffaqiyati o'qituvchidan ko'ra, talabalar o'rtasidagi samarali hamkorlikka ham bog'liq. O'qituvchining vazifasi, talabalarga birgalikda ishlash va jamoaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Talabalar o'rtasidagi ijtimoiy muloqot va hamkorlik ta'limning sifatini oshiradi va o'qituvchining pedagogik strategiyalarini yanada samarali qiladi.	Guruhli ishlash mashg'ulotlari: Talabalar o'rtasida muloqotni rivojlantirish uchun guruhli ishlash usullarini qo'llash. Bu usul talabalarga muammoni hal qilishda birgalikda fikrlash, g'oyalarni almashish va bir-biriga yordam berish imkonini beradi. Rolli o'yinlar: Talabalar o'rtasida empatiya va hamkorlikni rivojlantirish uchun rolli o'yinlar tashkil etish. Bu o'yinlar orqali talabalar ijtimoiy vaziyatlarga moslashish, boshqalar bilan muloqot qilish va jamoaviy ishlarni muvofiqlashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Mutual qo'llab-quvvatlash tizimi: Talabalar o'rtasida yordam va qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish, bu orqali o'zaro yordam, maslahatlar va tajriba almashinuvi amalga oshiriladi.

3.	<p>Ijtimoiy muloqot ko'nikmalari. Pedagogik faoliyatda muvaffaqiyatli ishlash uchun o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi samarali ijtimoiy muloqot juda muhimdir. Muloqot orqali o'qituvchi talabalarni fikrini tinglaydi, dars jarayonini o'zaro anglash va baholashga imkon beradi. Muloqot ijtimoiy aloqalar va hamkorlikni tashkil etishda, shuningdek, talabalarning ehtiyojlarini tushunishda yordam beradi.</p>	<p>Kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish: Talabalarga samarali muloqot qilish, o'z fikrlarini aniq ifodalash, tinglash va mulohaza bildirishni o'rgatish.</p> <p>Boshqaruv va muloqot texnikalari: O'qituvchiga talabalar bilan samarali muloqot o'rnatish uchun boshqaruv va muloqot texnikalarini o'rgatish. Masalan, savol berish usullari, fikrni tinglash va boshqalar.</p>
4	<p>Mo'tadil liderlik ko'nikmalari. Pedagogik faoliyatda o'qituvchi lider sifatida talabalar uchun namunali bo'lishi, ularni yo'naltirish, ilhomlantirish va rag'batlantirish muhimdir. Mo'tadil liderlik ko'nikmalari, o'qituvchining to'g'ri qarorlar qabul qilish, boshqalarni jalb qilish va ularni muvaffaqiyatga erishtirishda yordam beradi. Bunday liderlik, talabalar o'rtasida ishonch, hurmat va motivatsiyani yaratishga xizmat qiladi.</p>	<p>Liderlik treninglari: O'qituvchilarga liderlik ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha maxsus treninglar va mashg'ulotlar o'tkazish. Bu treninglar o'qituvchiga muammolarni samarali hal qilish, jamoani boshqarish va talabalarni ilhomlantirishga yordam beradi.</p> <p>O'quvchilarni rag'batlantirish: Talabalarni faol ishtirok etishga undash va muvaffaqiyatlarini tan olish orqali rag'batlantirish. O'qituvchi talabalarni erishilgan natijalarga asoslangan mukofotlashni o'z ichiga olgan tizimlarni yaratishi kerak.</p>

O'qituvchi pedagogik faoliyatda har xil vaziyatlarga duch keladi, masalan, talabalarni rag'batlantirish, ularning psixologik holatini tushunish va stressli vaziyatlarga javob berish zarurati paydo bo'ladi. Muloqot ijtimoiy aloqalar va hamkorlikni tashkil etishda, shuningdek, talabalarning ehtiyojlarini tushunishda yordam beradi. Shuningdek, psixologik tayyorgarlikni shakllantirishda amaliyot va nazariyaning uyg'unlashuvi, talabalarning pedagogik kompetensiyalarini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash, ijtimoiy muloqot va mo'tadil liderlik ko'nikmalarini rivojlantirishga oid usullar ko'plab pedagogik yondoshuvlar va metodlarga asoslanadi. Talabalar, o'qituvchilar tomonidan nazariy bilimlarni o'zlashtirish bilan birga, amaliy mashg'ulotlar orqali pedagogik faoliyatga tayyorlanadilar. Bu jarayonda talabalar sinfda o'qituvchilarni kuzatib, o'qitish jarayonini o'rganadilar va keyinchalik o'zlari dars o'tganda tajriba orttiradilar. Talabalar real pedagogik vaziyatlarni simulyatsiya qilish orqali o'z ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Masalan, rol o'ynashlar yoki guruh muhokamalari yordamida talaba o'qituvchilik usullarini va yondoshuvlarni o'zlashtiradi. Ijtimoiy muloqotda muhim omil bo'lgan etika va xulq-atvorni o'rganish. Talabalar, muloqotda ma'naviy qadriyatlarni saqlab qolish, boshqalar bilan o'zaro hurmat va hamjihatlikni rivojlantirishni o'rganadilar. Talabalarga liderlik rolini bajarish va guruhni boshqarish bo'yicha simulyatsiyalarni o'tkazish. Bu jarayonda talaba muammoni hal qilish, guruh a'zolarini motivatsiya qilish va qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash, ijtimoiy muloqot va mo'tadil liderlik ko'nikmalarini rivojlantirishni ta'minlash uchun bu usullarni muntazam ravishda qo'llash talabalar o'quv faoliyatining samarali bo'lishini taminlaydi. Har bir usul, o'z navbatida, talabalarni nafaqat nazariy bilimlar bilan, balki amaliy ko'nikmalar bilan ham boyitadi. Bu yondoshuvlar yordamida talabalar o'z pedagogik faoliyatlarini muvaffaqiyatli olib borishlari, ijtimoiy muloqotda muvaffaqiyatga erishishlari va lider sifatida samarali ishlashlari mumkin bo'ladi.

Xulosa

Pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonida psixologik ko'nikmalarni rivojlantirishning o'rni beqiyosdir. O'qituvchining hissiy barqarorligi, talabalar o'rtasidagi hamkorlik, ijtimoiy muloqot va mo'tadil liderlik ko'nikmalari nafaqat o'qituvchining professional kompetensiyalarini oshirishga yordam beradi, balki talabalarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishida ham katta rol o'ynaydi. Shu bois, pedagogik ta'limda psixologik tayyorgarlikning usullarini rivojlantirish zarur bo'lib, bu jarayon o'qituvchilar va talabalar o'rtasida samarali aloqalar o'rnatish, ta'limning sifatini oshirishda muhim omil bo'ladi. Pedagogik tayyorgarlikning psixologik jihatlari ilmiy yondoshuvlar, metodologik tavsiyalar hamda o'qituvchilar va pedagogika fakultetlarda ta'lim olayotgan talabalarning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratiladi. O'qituvchi pedagogik faoliyatda har xil vaziyatlarga duch keladi, masalan, talabalarni rag'batlantirish, ularning psixologik holatini tushunish va stressli vaziyatlarga javob berish zarurati paydo bo'ladi. Ushbu usullarning har biri talabalar shaxsiyatini shakllantirishda va ularning pedagogik faoliyatda muvaffaqiyat qozonishida muhim rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. -2-е издание - Санкт-Петербург: Питер, 201. -272 с
2. Ag'ayeva, D. Z. Talabalarning pedagogik faoliyatga psixologik moslashuvi: ijtimoiy-psixologik omillar. Golden brain, 2(21), 119-125.
3. Дмитриева О. Б. Формирование психологической готовности молодых специалистов к профессиональной деятельности: дис. канд. психол. наук. М., 1997. 188 с.
4. Жукова В. Ф. Психолого-педагогический анализ категории «психологическая готовность» // Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 320. № 6. С. 117–121.
5. Davletshin. M.G. Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi.-T.: O'zbekiston, 1999.-30 b.
6. Белинская Е. Р. Стефаненко Т. Г. Этническая социализация подростка / -М.: Издательство НПО "МОДЕК", 2006. - 208 с.